

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4435006>

Лопушинський Т. А.,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9931-2351>

Особливості участі ДСА у фінансовому забезпеченні умов для повного і незалежного здійснення правосуддя

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація.

У статті узагальнено особливості участі ДСА у фінансовому забезпеченні умов для повного і незалежного здійснення правосуддя. За результатами проведеного дослідження доведено, що реальна незалежність судової влади є можливою винятково за умови законодавчого встановлення чітких гарантій і окремої процедури її фінансування. Встановлено, що, не зважаючи на наявність певних гарантій у ст. 130 Конституції, статтях 48 та 146 Закону, протягом останніх років неодноразово спостерігалось їх порушення з боку уряду та парламенту. Охарактеризовано ключові проблеми фінансового забезпечення суддів та судів крізь призму забезпечення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя та запропоновано їх усунення шляхом виправлення недоліків конструкції ст. 146 Закону і розширення фінансових гарантій, пов'язаних з забезпечення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розвиток теоретичних засад інноваційної активності Державної судової адміністрації.

Ключові слова: повне і незалежне правосуддя, міжнародні стандарти, судова влада, фінансування, забезпечення діяльності суду.

Annotation.

Adequate funding of the judiciary is one of the central conditions not only for its existence, but also for the establishment of the rule of law and order in the state as a whole. The separation of powers inevitably entails the division of powers over the management of public finances, which, in turn, creates a conflict of interest in the

distribution of funds between different branches of government. The task of the executive is the optimal allocation of resources to perform their powers, the legislature is under constant pressure of political responsibility. Under such conditions, the only possibility for the existence of an independent judiciary is to establish clear guarantees for its financing by the Constitution and the Law. Despite the fact that the relevant guarantees are set out in Art. 130 of the Constitution, Articles 48 and 146 of the Law, their violations were often observed by the government and parliament. The Law on the High Council of Justice, the State Judicial Administration of Ukraine and Judicial Self-Government are responsible for monitoring the observance of guarantees of the financial independence of the judiciary.

The article summarizes the peculiarities of the SJA's participation in the financial provision of conditions for full and independent administration of justice. According to the results of the research, it is proved that the real independence of the judiciary is possible only under the condition of legislative establishment of clear guarantees and a separate procedure for its financing. It is established that, despite the presence of certain guarantees in Art. 130 of the Constitution, Articles 48 and 146 of the Law, in recent years there have been repeated violations by the government and parliament. The key problems of financial support of judges and courts are described through the prism of providing conditions for full and independent administration of justice and it is proposed to eliminate them by correcting the shortcomings of the design of Art. 146 of the Law and the expansion of financial guarantees related to the provision of conditions for the full and independent administration of justice.

Keywords: full and independent justice, international standards, the judiciary, funding, ensuring the functioning of the court.

Вступ

Належне фінансування судової влади є однією з центральних умов не лише її існування, але й встановлення верховенства права та правопорядку у державі в цілому. Розподіл влад неминує тягнути за собою розподіл повноважень щодо управління державними фінансами, що, у свою чергу, породжує конфлікт інтересів щодо розподілу фондів між різними гілками влади. Завданням виконавчої влади є оптимальний розподіл ресурсів для виконання своїх повноважень, законодавча влада перебуває під постійним тиском політичної відповідальності. За таких умов єдиною можливістю існування незалежної судової влади є встановлення чітких гарантій її фінансування Конституцією та Законом. Не зважаючи на те, що відповідні гарантії встановлено ст. 130 Конституції, статей 48 та 146 Закону, їх порушення досить часто спостерігались з боку уряду та парламенту. Контроль за дотриманням гарантій фінансової незалежності судової влади Законом покладається на Вищу раду правосуддя, Державну судову адміністрацію України та суддівське самоврядування.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування особливостей участі ДСА у фінансовому забезпеченні умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

Результати дослідження

Належне фінансування судової влади нині виносить на перше місце у системі заходів, що утворюють передумови для повного та незалежного здійснення правосуддя. Проте, як впливає з положень ст. 146 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» (далі – Закон), такі заходи є неоднорідними та диференціюються у залежності від об'єкту впливу. Слід звернути увагу на те, що, хоча ст. 146 має назву забезпечення функціонування судової влади, у її змісті йде мова про фінансування судів та, частково, забезпечення суддів. У частині 2 ст. 146 встановлено гарантію належного рівня фінансування судів з Державного бюджету України, зазначено необхідність законодавчої гарантії повноти і своєчасності фінансування судів, а також наголошено на гарантуванні соціального забезпечення суддів. За місцем у Законі та назвою ст. 146 мала б виконувати методологічну функцію серед комплексу норм, пов'язаних спільним завданням та об'єднаних у розділі XI Закону – організаційне забезпечення діяльності судів.

Розглядаючи положення ст. 146 крізь призму нормативно-правових засад встановлення особливого порядку фінансування судової влади маємо відмітити наступні нюанси. По-перше, як впливає з ч. 2 ст. 146, гарантії повного і своєчасного фінансування не поширюються ні на суддів ні суб'єкти забезпечення функціонування судової влади. Виникає нормативний парадокс, що має цілком реальні приклади. Припустимо, що фінансування суду забезпечене у повному обсязі і своєчасно. Але, при цьому, у Державному бюджеті не передбачено достатніх коштів (чи відтерміновано їх надання) на функціонування Вищої ради правосуддя, ДСА та інших суб'єктів, нормальне функціонування яких є умовою повного і незалежного здійснення правосуддя у довготривалій перспективі. Відомо, що у 2019 р. проблемними були питання, які потребували суттєвих додаткових обсягів бюджетних призначень порівняно з Державним бюджетом України на 2019 рік, зокрема стосовно започаткування роботи щодо заміщення вакантних посад суддів; збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення кількості прожиткових мінімумів для обрахування суддівської винагороди; початок діяльності Служби судової охорони; створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; збільшення вартості відправлення поштової кореспонденції [1].

Більше того, з урахуванням встановлення гарантій щодо фінансування судів, суддів та суб'єктів організаційного забезпечення судової влади у інших статтях Закону, вважаємо, що ст. 146 мала б містити положення, що стосуються механізмів реалізації цих гарантій.

Одним з найбільш спірних питань за декілька років, що пройшли від моменту останнього етапу судової реформи, стала суддівська винагорода, тобто фінансування суддів. Це доволі парадоксально, адже суддівська винагорода, теоретично, є найбільш захищеним аспектом функціонування судової влади, оскільки безпосередньо стосується її незалежності, а також, опосередковано – повноти. Підтвердженням цьому є чітка позиція КСУ у Рішенні № 11-р/2018, де Суд зазначає, що конституційне закріплення гарантій незалежності суддів

спрямоване на унеможливлення будь-яких спроб впливу на суддю [2]. Ця ідея знайшла розвиток у Рішенні КСУ № 4-р/2020, де акцентується, що реалізація принципу верховенства права, права кожного на судовий захист можлива лише при реальному дотриманні конституційних приписів щодо незалежності суддів, які містять юридичні гарантії, спрямовані на запобігання будь-якому впливу на суддю та судову владу [3].

Належне фінансування суддів неодноразово ставилось під питання у ході судової реформи в Україні та становлення судової влади як незалежної. Свідчення цьому знаходимо, зокрема, у рішеннях Конституційного суду України. У Рішенні у справі № 1-36/2001 КСУ наголосив, що стале забезпечення фінансування судів з метою створення належних умов для їх функціонування та діяльності суддів, а також органів дізнання, попереднього (досудового) слідства і прокуратури, робота яких тісно пов'язана з діяльністю судів, є однією з конституційних гарантій реалізації прав і свобод громадян, їх судового захисту [4]. У Рішенні № 5-рп/2002 КСУ підкреслив, що зменшення (в тому числі шляхом зупинення дії окремих нормативних актів) видатків Державного бюджету на фінансування судів і суддів не забезпечує повного і незалежного здійснення правосуддя, нормального функціонування судової системи, що може призвести до зниження довіри громадян до державної влади, загрожувати реалізації гарантованого Конституцією України права людини і громадянина на судовий захист [5]. Також у Рішенні № 4-рп/2007 зазначено, що особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституційних гарантій їх незалежності, що закріплюється у статті 126 Конституції України, і спрямований на забезпечення належних умов для здійснення незалежного правосуддя.

У Рішенні КСУ № 10-р/2020, прийнятому у 2020 р., значна увага приділяється питанням фінансування суддів в умовах загальнонаціонального карантину та супровідної економічної кризи. У відповідній справі КСУ надав оцінку конституційності положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ від 13.04.2020 р.. Цим Законом була здійснена спроба доповнити Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» положеннями, що прямо обмежують суддівську винагороду десятьма розмірами мінімальної заробітної плати [6]. Слід відзначити, що неможливість такого кроку як прямо випливала з положень статті 6, частині другій статті 19, статті 130 Конституції України, адже передбачала скасування чи зміну законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, так і була попередньо обумовлена у інших рішеннях КСУ.

Згідно Окремої думки судді КСУ Лемака В.В у Рішенні КСУ № 4-р/2020., тимчасове зменшення розміру винагороди для суддів, є можливим за умови попередження ситуації, коли воно ззовні виглядає (і судді сприймають його) як спробу тиску [7]. Суддя КСУ Первомайський О. О. висловився щодо того, що «розмір грошової винагороди суддів все ж може бути зменшений за наявності для цього необхідних передумов та послідовних кроків парламенту та уряду. За

відсутності таких передумов зменшення розміру грошової винагороди має розглядатися як свавільні дії одних гілок влади стосовно іншої – судової» [8].

Стаття 139 Закону містить положення, що виступають зв'язуючою ланкою між фінансовим забезпеченням судді і суду. Цієї статтею передбачено забезпечення судді за рахунок коштів Державного бюджету України мантиєю та нагрудним знаком, а також окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи засобами. Попередньо відзначимо, що саме формулювання ч. 2 цієї статті, на нашу думку є чинником неповноти фінансового та організаційного забезпечення правосуддя з таких причин:

а) формулювання назви статті, а саме терміну «діяльність судді» не повністю корелює з терміном «діяльність судді щодо здійснення правосуддя» (ч. 2 ст. 48 Закону; п. 9 ч. 7 ст. 56 Закону та ін.);

б) у ч. 2 ст. 139 Закону відсутні чіткі критерії, що можуть використовуватись для оцінки якості забезпечення судді, що може стати чинником формального виконання вимог цієї статті;

в) відсутня деталізація елементів робочого місця та необхідних для роботи засобів, що також може зумовити складнощі створення належних умов для повного і незалежного здійснення правосуддя;

г) у ч. 2 на відміну від ч. 1 ст. 139 Закону не вказано джерело забезпечення судді, що не дозволяє з певністю встановити відповідального виконавця (приміром, у Положенні про ДСА до повноважень ДСА віднесено організацію комп'ютеризації судів, але не наголошено на необхідності забезпечення кожного судді комп'ютером, який є, на сьогоднішній день, одним з ключових необхідних для роботи засобів, так само у Типовому положенні про апарат суду наведено неконкретизоване повноваження стосовно створення належних умов діяльності суду для ефективного виконання суддями покладених на них повноважень, а також надто конкретне – щодо забезпечення суддів і працівників апарату суду ключами електронного цифрового підпису, яке не охоплює інших важливих засобів).

Розглянемо особливості забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю у системному зв'язку з ситуацією, що склалась протягом останніх років у сфері забезпечення діяльності судів. Вища рада правосуддя у своєму звіті за 2019 р. наголошує, що однією з гарантій незалежності суддів є належне забезпечення суддів матеріальними ресурсами. Поряд з цим, за даними ДСА, рівень задоволення бюджетних запитів Державної судової адміністрації України у 2019 році становив 64,8 %. Результати опрацювання бюджетних призначень на 2020 рік засвідчили недостатність визначених обсягів видатків для головних розпорядників бюджетних коштів системи правосуддя. Зокрема, обсяги видатків споживання в частині заробітної плати не забезпечують суддівської винагороди суддів судів, що мають бути ліквідовані (Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів); суддівської винагороди 1146 суддів, які мають бути призначені протягом 2020 року, оплату праці 28153 працівників апаратів апеляційних та місцевих судів, оплату праці 11658 працівників Служби судової охорони. Потребу в обсязі 14,5 млн. грн не задоволено, у тому числі за такими напрямками: видатки споживання – 12 млн.

грн.; видатки розвитку – 2 млн. грн. Тож не дивно, що за даними Державної судової адміністрації України, рівень забезпечення суддів окремими кабінетами становить 88 %, залами судових засідань суди забезпечені на 70 %, нарадчими кімнатами – на 22 %, а лише 19 % загальної кількості судів розташовано у приміщеннях, що за основними параметрами відповідають будівельним стандартам. Решта судів потребує поліпшення умов розміщення [1].

У 2020 р. ситуація з фінансовим забезпеченням судів ще більше ускладнилась у зв'язку з необхідністю виконання Рішення КСУ №10-р/2020. Як зазначається у Листі ДСА від 28.08.2020 № 11-15981/20 Комітетам Верховної Ради України з питань бюджету, з питань правової політики та Міністерству фінансів України, дефіцит на початок 2020 р. становив 831,6 мли гривень та був визнаний державою. Проте у квітні 2020 року під час внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» збільшено бюджетні призначення лише на оплату праці з нарахуванням у сумі 1077,7 млн. грн, що не дозволило вирішити питання забезпечення належного здійснення правосуддя. Внаслідок використання майже в повному обсязі коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», на кінець 2020 р. суди виявились позбавлені можливості провести навіть мінімально необхідні поточні закупівлі матеріалів для здійснення судочинства, а саме: конверти, марки, диски відео- та звукозапису, папір, витратні матеріали для оргтехніки, інше, здійснити оплату відповідних послуг, що забезпечують відправку кореспонденції (маркувальні машини, відеоконференцз'язок під час судового засідання, Інтернет, телефонію), оплатити роботу присяжних тощо [9].

Наведені факти свідчать про проблеми у фінансуванні судів, що, утім, не є новими для судової влади. Недофінансування спостерігалось і у 2015 р., і у 2007 р.. Нинішня ситуація відрізняється поширенням тенденції до безпосереднього впливу недофінансування судів на можливість здійснення повного і незалежного правосуддя. У 2020 р. значна кількість судів припинила роботу. Основною причиною ставало найчастіше уведення в суді карантину у зв'язку з захворюванням працівників на коронавірус. Однак, слід звернути увагу на окремі випадки, що зрештою можуть призвести до катастрофічних наслідків. У серпні 2020 р. припинив відправлення поштової кореспонденції Хмельницький апеляційний суд у зв'язку із недостатнім фінансуванням та відсутністю коштів для укладення договорів для закупівлі знаків поштової оплати та оплати послуг з пересилання документів [10].

Ілюстрацією підсумків неналежного фінансування судів стало припинення діяльності Кіровського районного суду м. Кіровограда (м. Кропивницький) [11].

Отже, завдання ДСА у частині забезпечення фінансування суддів зводяться до такого:

1. Розрахунок ключових показників, що свідчать про досягнення «нормального» та «належного» рівня фінансового і соціального забезпечення суддів.

2. Моніторинг відповідності фінансового і соціального забезпечення суддів актуальним соціально-економічним реаліям в країні, зокрема, з урахуванням рівня інфляції та динаміки курсу валют.

3. Донесення до суспільства дійсної природи та важливості фінансових гарантій незалежності судової влади.

Зважаючи на результати дослідження, з урахуванням існування гарантій щодо фінансування судів, суддів та суб'єктів системи організаційного забезпечення судової влади у інших статтях Закону пропонуємо ст. 146 Закону викласти у такій редакції: «Стаття 146. Особливості забезпечення функціонування судової влади

1. Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності суддів, функціонування судів, органів суддівського врядування, інших державних органів та установ системи правосуддя відповідно до Конституції України.

2. Забезпечення функціонування судової влади передбачає:

1) окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону;

2) законодавче гарантування повного і своєчасного фінансування судів, органів суддівського врядування, інших державних органів та установ системи правосуддя;

3) гарантування достатнього рівня фінансового та соціального забезпечення суддів, утворення належних умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

3. Видатки на утримання судів, органів суддівського врядування, інших державних органів та установ системи правосуддя визначаються з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя та не можуть бути меншими, ніж передбачені у попередньому бюджетному періоді з урахуванням змін у організації функціонування судової влади та рівня інфляції».

Вважаємо, що у пропонованій редакції міститься достатньо вагоме розширення фінансових гарантій для забезпечення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя, що дозволить хоча б частково виправити кризову ситуацію у сфері фінансового забезпечення правосуддя та не допустити майбутніх порушень.

Висновки

За результатами проведеного дослідження доведено, що реальна незалежність судової влади є можливою винятково за умови законодавчого встановлення чітких гарантій і окремої процедури її фінансування. Встановлено, що, не зважаючи на наявність певних гарантій у ст. 130 Конституції, статтях 48 та 146 Закону, протягом останніх років неодноразово спостерігалось їх порушення з боку уряду та парламенту. Охарактеризовано ключові проблеми фінансового забезпечення суддів та судів крізь призму забезпечення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя та

запропоновано їх усунення шляхом виправлення недоліків конструкції ст. 146 Закону і розширення фінансових гарантій, пов'язаних з забезпечення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розвиток теоретичних засад інноваційної активності Державної судової адміністрації.

Список використаних джерел

1. Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні: щорічна доповідь ВПІ за 2019 рік. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/shchorichna_dopovid_za_2019_rik.pdf (дата доступу 27.11.2020).

2. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 4 грудня 2018 року № 11-р/2018 у справі № 1-7/2018(4062/15). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-18#Text> (дата доступу 29.11.2020).

3. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 у справі № 1-304/2019(7155/19). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-20#Text> (дата доступу 22.11.2020).

4. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" та статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (справа про відшкодування шкоди державою) № 12-рп/2001 у справі № 1-36/2001 3 жовтня 2001 року. URL: <http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/12-rp/2001.doc> (дата доступу 22.10.2020).

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України "Про Державний бюджет

України на 2001 рік" і підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002. URL: <http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/5-rp/2002.doc> (дата доступу 22.10.2020).

6. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України № 553-IX від 13.04.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#n36> (дата доступу 22.11.2020).

7. Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В.В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII від 11 березня 2020 року № 4-р/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nd04d710-20#n2> (дата доступу 22.11.2020).

8. Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О.О. у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb04d710-20#n2> (дата доступу 22.11.2020).

9. Про критичну ситуацію з фінансовим забезпеченням діяльності судів: Лист ДСА від 28.08.2020 № 11-15981/20. URL: <https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/general/990663/> (дата доступу 24.11.2020).

10. В Хмельницькому апеляційному суді не вистачає коштів на конверти та марки. URL: <https://zib.com.ua/ua/143917-v-hmelnickomu-apelyaciyному-sudi-ne-vistachae-koshtiv-na-kon.html> (дата доступу 19.11.2020).

11. Звернення Голови Кіровоградського районного суду м. Кіровограда щодо критичного стану фінансування діяльності суду. URL: <https://kr.kr.court.gov.ua/sud1109/pres-centr/general/979671/> (дата доступу 19.11.2020).